

PROYECTO ASTHMA-FENOP

Fecha:

Código Paciente: _____ (nº consecutivo de identificación)

Iniciales del Nombre y Apellidos del Paciente: _____ (anotar en un papel aparte la fecha, código paciente, NHC y nombre y apellidos del paciente, para que pueda identificarse en caso necesario)

Esquema de reclutamiento

Paciente (Id)	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes
1	Consentimiento Informado + Cuestionario Entrega de Muestreador	Devolución Muestreador Primer FENO	Sangre 8:00-9:15h en ayunas Segundo FENO	Tercer FENO	
2					
3					
4					

A) Checklist de Criterios de inclusión (marcar con una X). Debe de tener una X en I y a poder ser también en II).

I Criterios de inclusión ASTHMA-FENOP:

- Diagnóstico de asma según criterios GINA (Guía GINA, 2020), al menos 12 meses antes de la visita de inicio: _____
- **Tratamiento estable con glucocorticoides inhalados (GCI)** con/sin LABA, los **3 meses previos**: _____
- Grado de adherencia alto determinado a través del **Test de Adherencia a Inhaladores (TAI) ≥ 46** : _____
- **Sin haber presentado exacerbaciones en las 4 semanas previas** a la inclusión de estudio: _____
- Con un buen control clínico del asma determinado a través del **Asthma Control Test (ACT) ≥ 20** : _____
- **Sin diagnóstico previo de EPOC** confirmado: _____
- **Sin tratamiento con corticoides orales** por otro motivo al asma (ver criterios adicionales): _____

II Criterios adicionales: *(se busca un paciente que no tenga enfermedades asociadas a estrés oxidativo e inflamación, es decir, se excluyen enfermedades que se asocian a los marcadores de inflamación y estrés oxidativo sistémico que usamos):*

- Sin procesos **ateroscleróticos** ni **patología cardiovascular** (incluye cualquier tipo de trombosis):
- Sin **Hipertensión**:
- Sin **obesidad** (IMC < 30, ≥ 30 es obesidad) ni **dislipidemia (LDL normales** en última analítica):
- Sin **resistencia a la Insulina ni diabetes tipo-2**:
- **Nunca fumador**: _____ o **exfumador** de más de 12 meses desde ultimo cigarrillo: _____
- Sin enfermedad inflamatoria intestinal (Crohn /colitis ulcerosa)
- Sin enfermedad reumatología (incluye polimialgia)

1 IMC (kg/m²), indicar peso y talla y resultado IMC . Ejemplo: (71 kg/1,72m²=24,00) (_____ kg/ _____ m²= _____)

PROYECTO ASTHMA-FENOP

2 Anotar las **comorbilidades** (que no formen parte de los criterios de inclusión) que considere relevantes _____

B) Lugar residencia, nivel de estudios, trabajo.

1. Dirección de su domicilio actual *Nota: Si es el mismo de la tarjeta sanitaria, se puede obtener de ahí*

- Dirección: _____
- Localidad: _____
- Provincia: _____
- Código postal: _____

2. Nivel de estudios y profesión actual

Nivel de estudios más alto que completó:

- Ninguno (No sabe leer ni escribir)
- Sin estudios, pero sabe leer y escribir
- Primaria (Primer ciclo EGB)
- Bachiller elemental/ ESO/ FP ciclo medio
- Bachiller superior/ F.P. superior
- Universitarios título medio
- Universitarios título superior

Situación laboral actual:

- Trabajando fuera de casa
- Trabajando, pero desde casa
- Sin trabajo
- Ama de casa
- Jubilado/a

Si está trabajando o teletrabajando: apuntar en texto libre el trabajo actual (ejemplo; Nombre de la empresa/Ciudad o CP/Actividad de la empresa/Cargo y ocupación)

3. Escribir en texto libre las principales actividades realizadas mientras llevo consigo el muestrador portátil

- Domicilio habitual
- Trabajo
- Otras (apuntar en texto libre) _____

PROYECTO ASTHMA-FENOP

C) Características clínicas y datos espirométricos del paciente

1 **Sexo:** (1) Varón / (0) Mujer

2 **Edad** Fecha nacimiento (día/mes/año) (____,____,____) / Edad actual (años): ____

3 **ACT** Puntuación numérica total (0-25) (____): [Guardar copia del ACT](#)

4 **TAI 12 Items** (0-54 puntos) Puntuación numérica total y para cada uno de los incumplimientos: 54 (25,25,4) (____) (____,____,____) Ejemplo: (36) (13,19,4)

Ítems 1-5 <25 puntos → Incumplimiento errático (**Si**)

Ítems 6-10 <25 puntos → Incumplimiento deliberado (**Si**)

Ítems 11-12 <4 puntos → Incumplimiento inconsciente (**No**)

5 **Nº Agudizaciones moderadas-graves** (con Glucocorticoide sistémico) SIN ingreso últimos 12 meses: ____

6 **Nº Agudizaciones graves** CON ingreso últimos 12 meses: ____

7 **Nº Agudizaciones UVI** últimos 12 meses: ____

8 **Gravedad del asma**, clasificación según última GINA, escribir en texto libre

9 Pauta de **medicación basal GCI+-LABA** prescrita (escribir en texto libre nombre comercial & tipo dispositivo; dosis de GCI/LABA; nº dosis; pauta prescrita cada 12 o 24 h; nº envases al mes que debe retirar):

Ejemplos:

Duoresp spir; 160/4,5; 120 dosis; 1/12h. 0,5/mes.

Relvar ellipta; 184/22; 60 dosis 1/24 horas; 0,5/mes

Formodual next; 100/6; 120 dosis; 1/12 horas; 0,5/mes

Rilast forte Turbuh; 320/9; 60 dosis; 2/24 horas; 1/mes

Plusvent Accuhaler; 50/250; 60 dosis; 1/ 12 horas; 1/mes

Symbicort forte Turbuh; 320/9; 60 dosis; 1/12 horas1/mes

Symbicort turbuh; 160/4,5; 60 dosis; 1/12 horas; 1/mes

En caso de que haya **otra pauta o medicación basal adicional**, escribir en texto libre):

Recordad que la pauta debe de ser estable los tres meses previos a la inclusión, en caso de que haya habido un **cambio de su pauta basal en los últimos 12 meses**, escribir en texto libre) _____

10 **Pauta de rescate prescrita** (escribir en texto libre el nombre comercial & tipo dispositivo y promedio de envases al mes, o en su defecto una pauta que permita obtenerlo sin lugar a confusión). Indicar en caso de que exista, si Terapia MART (combinación Budesonida/formoterol o Beclometasona/formoterol) junto a su pauta)...

11 **Indicar si ha necesitado en el último año GC Sistémicos (Pauta urgencias)** (1) Sí / (0) NO

PROYECTO ASTHMA-FENOP

13. Espirometría, metacolina, prick test, IgE, hemograma.

FEV1 % predicted _____

Methacholine challenge PD₂₀ (provocative dose causing a 20% fall in FEV1) _____.

Methacholine challenge PD₂₀ ≤4 mg (Si/ No)

Skin **prick test** positivity (prick test positivity was defined by a mean wheal diameter ≥3 mm larger than the negative control for at least one of 12 aeroallergens) (Si/ No)

IgE total IU/mL _____. Total IgE ≥250 IU/mL (Si/ No).

Eosinófilos cells/mm³ ____ Eosinophils count ≥ 250 cells/mm³ (Si/ No).

Neutrófilos cells/mm³ ____ Neutrophils count ≥ 5000 cells/mm³ (Si/ No).

D) Resultados específicos ASTHMA-FENOP

Código Paciente: _____ (nº consecutivo de identificación)

Iniciales del Nombre y Apellidos del Paciente: _____

1 Fecha **Primer FENO** (FENO 1):

Resultado FENO1, en partes por mil millones (PPB): _____

2 Fecha **Segundo FENO** (FENO 2):

Resultado FENO1, en partes por mil millones (PPB): _____

3 Fecha **Tercer FENO** (FENO 3):

Resultado FENO1, en partes por mil millones (PPB): _____

4 Bioquímica general correspondiente a la extracción durante el reclutamiento (ver etiqueta volante a bioquímica para identificación):

Colesterol (mg/dl): _____ mg/dl

HDL-c (mg/dl) _____ mg/dl

LDL-c (mg/dl): _____ mg/dl

TG (mg/dl): _____ mg/dl

Acido Urico (mg/dl): _____ mg/dl

5 Marcadores de estrés oxidativo e inflamación (ver etiqueta volante a bioquímica para identificación):

IL-6 _____

IL-10 _____

Cociente IL-6/10 _____

Fracción oxidada de la lipoproteína LDL (**oxLDL**) _____

Contenido de carbonilo de las proteínas-Protein carbonyl content (**PCC**) _____

8-iso-Prostaglandina F_{2α} (**8-Isoprostano**) _____

8-hidroxideoguanosina (**8-OHdG**) _____

Glutación _____

Producción de **anión superóxido** _____